

№1

2023 | МАРТ

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
SCIENTIFIC BULLETIN

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-1, НОМЕР-1

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

АХБОРОТНОМАСИ

1-ЖИЛД, 1-СОҢ

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

VOLUME-1, ISSUE-1

ТОШКЕНТ – 2023

Бош муҳаррир:

Бахриддинов О. – юридик фанлар номзоди, доцент

Масъул муҳаррир:

Ахмедов Р. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Эгамбердиева А. – психология фанлари номзоди, доценти
Мирзабеков Ғ. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Гафуров У. – иқтисод фанлари доктори, профессор
Насиров Р. – тарих фанлари доктори, профессори
Фозилов У. – юридик фанлар номзоди, доцент
Пўлатова Д. – фалсафа фанлари номзоди, доцент
Якубов И. – сиёсий фанлар номзоди, доцент
Азизов У. – социология фанлари бўйича фалсафа доктори
Матчанов А. – биология фанлари доктори, профессор
Зайтов А. – физика-математика фанлари доктори, профессор
Гафурова Д. – кимё фанлар доктори, доцент
Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор
Марипова С. – геология-минерология фанлари номзоди
Каримова С. – фармацевтика фанлари номзоди, доцент
Матёқубова Т. – филология фанлари номзоди, доцент
Қодирова С. – санъатшунослик фанлари доктори, профессор
Сатторов З. – техника фанлари номзоди, профессор
Шодманов М. – қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди, доцент
Сафарова Н. – география фанлари номзоди, доцент
Мустаев Б. – архитектура фанлари бўйича фалсафа доктори
Якубжонова Ш. – география фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур илмий-амалий ва таҳлилий-қийосий ахборотнома Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES

Педагогика фанлари

XOLJO‘RAYEV Jahongir Ilhom o‘g‘li

Namangan davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7781309>

YOSHLARNING BO‘SH VAQTINI TASHKIL ETISHDA MADANIYAT VA AHOLI DAM OLIISH MARKAZLARINING O‘RNI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada madaniy tadbirlarning va aholi dam olish maskanlarining yoshlar tarbiyasiga ta’siri, yoshlarning bo’sh vaqtini mazmunli o’tkazish, yoshlarga oid davlat siyosati, milliy va azaliy qadriyatlarimizning yoshlar ongiga ijobiy ta’sirlari va bugungi kunda atrofimizda yuz berayotgan o’zgarishlar aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: “Ommaviy madaniyat”, bo’sh vaqt, madaniy tadbir, dam olish maskani, madaniyat, san’at, qadriyat, m’naviyat.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние культурных мероприятий и общественных центров отдыха на воспитание молодежи, содержательное проведение свободного времени молодежью, государственная политика в отношении молодежи, положительное влияние наших национальных и древних ценностей на сознание молодежи, и рост, происходящий сегодня вокруг нас, отражается изменениями.

Ключевые слова: «Народная культура», свободное время, культурное мероприятие, курорт, культура, искусство, ценность, духовность.

ANNOTATION

In this article, the impact of cultural activities and public recreation centers on youth education, meaningful spending of free time by young people, state policy regarding youth, positive effects of our national and ancient values on the minds of young people, and the growth that is happening around us today changes are reflected.

Key words: “Popular culture”, free time, cultural event, resort, culture, art, value, spirituality.

Jamiyatda yoshlarning dunyoqarashini kengaytirish va ma’naviyatini shakllantirishda tarbiya-ta’lim ishlarining ahamiyati benihoyatda kattadir. Tarbiya va ta’lim bir biri bilan uzviy bog‘langan. Biroq inson shaxsi shakllanishida tarbiya ustivor ahamiyatga ega hisoblanadi. Umuman tarbiya ta’lim berish jarayonining barcha ma’naviy-ma’rifiy tadbirlar majmuasini o‘z ichiga oladi. Har qanday ta’lim tarbiya bilan uyg‘unlashgandagina yetuk ma’naviyatga zamin bo‘ladi. Yoshlar tarbiyasi bevosita ularning bo’sh vaqti bilan doimo bog‘liq bo‘lgan. Afsuski, sobiq sovet davrida ta’lim ishlariga e’tibor berilib, bo’sh vaqtdagi tarbiya shakllantirilmadi. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan yoshlarning ma’naviy va madaniy yuksalishi uchun keng imkoniyatlar yaratib beruvchi bo’sh vaqtdan samarali foydalanish masalalariga jiddiy e’tibor berib kelinmoqda. Yoshlarning bo’sh vaqtini tashkil etishda bevosita davlat va jamoat muassasalari qatorida yangi tashkil qilingan madaniyat va aholi dam olish markazlarining o‘rni ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu markazlarning asosiy faoliyati xususida yoshlarimizning o‘zi ham hali to‘liq xabardor emasligi ko‘zga tashlanmoqda. Shu bois, madaniyat va aholi dam olish markazlarining faoliyati bevosita yoshlar bilan bog‘liq ekanligi masalaning dolzarbligini belgilaydi. Bugun demokratik jamiyat qurish, ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, xalqning turmush madaniyatini yuksaltirish jarayoni amalga oshirilayotgan davrda yoshlarning bo‘sh vaqti va madaniy dam olishini samarali tashkil etish va mazmunli o‘tkazish, ularni ma‘naviy va jismonan rivojlantirib, ijtimoiy faolligini oshirish ustuvor vazifalardan biridir. Ma‘lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma‘naviy-ma‘rifiy sohalaridagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surgan edi:

- Birinchi tashabbus yoshlarning musiqa, rassomlik, adabiyot, teatr va san‘atning boshqa turlariga qiziqishlarini oshirishga, iste‘dodini yuzaga chiqarishga xizmat qiladi.

- Ikkinchi tashabbus yoshlarni jismoniy chiniqtirish, sport sohasida qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo‘naltirilgan.

- Uchinchi tashabbus aholi va yoshlar o‘rtasida kompyuter texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan.

- To‘rtinchi tashabbus yoshlar ma‘naviyatini yuksaltirish, ular o‘rtasida kitobxonlikni keng targ‘ib qilish bo‘yicha tizimli ishlarni tashkil etishga yo‘naltirilgan.

- Beshinchi tashabbus xotin-qizlarni ish bilan ta‘minlash masalalarini nazarda tutadi.

Ana shu ezgu g‘oyalarni amalga oshirish Prezidentimizning Sirdaryo viloyatiga tashrifi chog‘idan boshlanib, qisqa vaqtda ulkan ishlar amalga oshirildi. Sirdaryo viloyatidagi tuman va shaharlar kutubxonalariga 300 ming nusxada badiiy adabiyotlar yetkazib berildi. Musiqa va san‘at maktablari cholg‘u asboblari, sport obyektlari jihozlar bilan ta‘minlandi. Bu ishlar Namangan viloyatida ham davom ettirilib, “Ma‘rifat karvoni” tashkil etildi. Yoshlar uchun 25 ming dona kitob, 80 turdagi sport jihozlari va musiqa asboblari yetkazib berildi. Bir so‘z bilan aytganda, ushbu 5 ta tashabbus xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz tomonidan katta qiziqish bilan kutib olindi.

Davlatimiz rahbari joylardagi madaniyat markazlari, musiqa va san‘at maktablarining moddiy-texnika bazasi va ulardan foydalanish holatini o‘rganib, ularning faoliyatini yaxshilash bo‘yicha topshiriqlar berdi.

Madaniyat vazirligi va Xalq ta‘limi vazirligiga hokimliklar bilan birgalikda tuman (shahar) madaniyat markazlari va umumta‘lim maktablarida yoshlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, qo‘shimcha 1,5 mingta to‘garak tashkil qilish vazifasi qo‘yildi. Tashabbuskor iste‘dodli yoshlar va mahalliy homiylarni jalb etgan holda, madaniyat markazlarida badiiy-havaskorlik jamoalari, yoshlar teatr-studiyalari va “Yoshlar klublari” tashkil qilish zarurligi ta‘kidlandi.

Bugungi kunda mamlakatimizdagi 800 dan ortiq madaniyat markazlari, 312 ta musiqa va san‘at maktablarida atigi 130 ming nafar o‘g‘il-qiz qamrab olingani, ushbu muassasalarning aksariyati o‘quv qo‘llanmalari, notalar to‘plami, musiqa asboblari, mebel va jihozlar bilan yetarli darajada ta‘minlanmagani ko‘rsatib o‘tildi. Va bu muammolar o‘z o‘rnida bartaraf etilishi belgilab olindi.

2016-yil 6-sentabrda qabul qilingan “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida” gi qonunning 27-moddasi tegishli bandida “Yoshlarning yashash joylarida bo‘sh vaqtlarini mazmunli o‘tkazishini tashkil etish” lozimligi huquqiy asos sifatida belgilab berilgan [1].

Shuningdek, 2017-yil 5-iyuldagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida” gi Farmonida ham “yoshlarni, ayniqsa ular uyushmagan qismini bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish maqsadida sport va jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishga, ijodiy to‘garaklar va turli, jumladan, xorijiy tillarni o‘rgatish o‘quv kurslariga keng jalb etish” deb qayd qilingan [2].

Musiqa va san‘at sohasida oliy ma‘lumotli kadrlarni ko‘paytirish masalasiga ham e‘tibor qaratildi.

Shu bilan birgalikda Respublikada yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2017-2020-yillarda 50 dan ortiq qonun va qonunosti hujjatlari qabul qilinganligi, 30 -iyun` – “Yoshlar kuni” deb e'lon qilinganligi, yoshlarga oid davlat siyosati doirasida ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlarni tizimli ravishda amalga oshiruvchi davlat boshqaruv organi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tashkil etilganligi, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida Yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo‘mitasi, Oliy Majlis Senati qoshida 100 nafar va Qonunchilik palatasi qoshida 250 nafar faol va tashabbuskor yoshlardan iborat “Yoshlar parlamenti”, Qonunchilik palatasida Yoshlar masalalari bo‘yicha komissiya tashkil qilinganligi biz yoshlarni behat quvontirdi. Zero o‘qish va asosiy mehnat faoliyatidan tashqari vaqtda aniq rejalashtirilgan faoliyat turi bilan shug‘ullanish, kundalik bo‘sh vaqtdan biror amaliy natija chiqara olish kelajakdagi shaxsiy taraqqiyotni belgilaydi.

Bo‘sh vaqt - dam olish, charchoq chiqarish, ma‘nan va jismonan rivojlanish uchun sarflanadigan vaqt. Undan qanday foydalanish har kimning o‘z ixtiyorida bo‘ladi. Bo‘sh vaqtda bilim va malaka oshirish, ijtimoiy-siyosiy faoliyat, sport va havaskorlik ijodiyoti bilan shug‘ullanish, madaniy xordiq chiqarish, sayr qilish kabi ko‘plab faoliyatlar bilan mashg‘ul bo‘lish tushuniladi. Madaniyat va aholi dam olish markazlarida faoliyat olib borayotgan turli to‘garaklar, folklor-etnografik va xavaskorlik jamoalari yoshlarning bo‘sh vaqtini mazmunli o‘tkazish tadbirlarini tashkil qiladi.

Agar kishilarning kundalik (24 soat) umumiy vaqt byudjetini 4 qismga bo‘lsak, uning bir qismini – ish vaqti (7-8 soat), ikkinchi qismini – bo‘sh vaqt (4-5 soat), uchinchi qismini – uyqu (7-8 soat) qolgani qismini boshqa zaruriy faoliyatlar – ishga borish uchun transportda, piyoda yurish va hokazolar (4-5 soat) tashkil qilar ekan. Bo‘sh vaqt yilik vaqt byudjetining taxminan 17–19% ini tashkil qildi. Bo‘sh vaqt miqdoriga ko‘ra dam olish, haftalik dam olish kunlari, bayram kunlari va yillik dam olishlarga bo‘linadi.

Kundalik dam olish – bir kun davomida, ya‘ni ish vaqti tugagandan keyingi faoliyatni o‘z ichiga oladi. Kundalik dam olish faoliyatlari ichidagi keng tarqalganlari toza havoda sayr qilish, radio va televideniya dasturlarini eshitish va tomosha qilish, kitob mutolaa qilish, badan tarbiya bilan shug‘ulanish kabilarni kiritish mumkin [3].

Haftalik dam olish - shanba va yakshanba kunlari bajaradigan faoliyatlarni o‘z ichiga oladi. Bu dam olish kunlari tavsiya etiladigan faoliyatlarga shahar chekkasidagi sayilgohlarga chiqib hordiq chiqarish, qarindosh – urug‘, yoru do‘stlardan xabar olish, tomorqa ishlari bilan shug‘ullanish nazarda tutiladi. Kundalik va haftalik dam olish mazmunli va maroqli o‘tishida madaniyat va san‘at muassasalari va sport to‘garaklari faoliyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Yoshlarni tarbiyalashda oila, maktab bilan bir qatorda madaniyat va aholi dam olish markazlari va boshqa san‘at muassasalarining ahamiyati kattaligini yana shu omil bilan izohlash mumkinki, ularning o‘rtacha 40 % unumli vaqti maktabda o‘tsa, 60 % maktabdan tashqari bo‘sh vaqtga to‘g‘ri keladi. Yoshlarning bo‘sh vaqtlarini faol tashkil qilish orqali ham ularni ma‘naviyatimiz sarchashmalaridan bahramand etish samarali natijalar beradi. Ya‘ni yoshlarning ta‘lim dan tashqari bo‘sh vaqti maktab, madaniyat muassasalarida tashkil etiladigan “ma‘naviy meros”, “ma‘naviyat va ma‘rifat” tadbirlar, musiqa to‘garaklari, xaykaltaroshlik, rassomchilik, badiiy kitobxonlik, aktyorlik mahorati, tikish va bichish to‘garagi, fotostudiya to‘garagi, sport to‘garaklarida badiiy ijod bilan band bo‘lmog‘i lozim.

Hozirgi vaqtda ma‘naviy, madaniy-ma‘rifiy ishlarga e‘tiborni kuchaytirish orqali “ommaviy madaniyat”, terrorizm, diniy ekstremizmning zararli oqibatlariga qarshi kurash olib borish davr taqozosidir. Bunday zararli odatlarni yoshlar hayotidan chiqarib tashlash uchun madaniy dam olish tadbirlarini uyushtirib borishimiz lozim. Xususan, yoshlar bo‘sh vaqtida hayotdan tabiiy, ya‘ni tabiat go‘zalliklaridan, xalq san‘atidan, marosimlardan, qolaversa, o‘z ijodiy ishi mahsullaridan bahramand bo‘lsin, ruhiy ozuqa olishlari zarur. Ma‘lumki, madaniyat muassasalari davlat tomonidan belgilangan muayyan strategik vazifalarni ado etadi, bu tashkilotlar sifatida omma bilan ishlash, xalq badiiy-ijodkorlik iste‘dodi, qo‘shiqchilik, raqs, aktyorlik, badiiy o‘qish kabi qobiliyatlarni ro‘yobga

chiqarish, bo'sh vaqtni mazmundor o'tkazish kabi ishlarni amalga oshiradi, xalqning yangicha ruh va g'oyalar bilan sug'orilgan ilg'or an'analarini davom ettirishga da'vat qilinadi.

Shuningdek, yoshlarning ma'naviy tarbiyasidagi muammolar ma'naviy qashshoqlik, fikr torligi, hudbinlik, insofsizlik, adolatsizlik, imon-e'tiqodsizlik, nopoklik, mehr – oqibatsizlik kabi illatlarni rad qilish insonlarni yuksak madaniyat va milliy ma'naviy qadriyatlarga tayangan siyosatni qaror toptirish yo'li bilan bartaraf etish, madaniy ma'rifiy muassasalarning ham bosh vazifasiga aylanishi kerak. Zero, "biz sog'lom deganda, nafaqat jismoniy, balki ma'naviy jihatdan ham sog'lom bolani o'zimizga tasavvur etamiz" [4].

Hozirgi paytda mamlakatimizda 39 ta teatr, 175 ta muzey, mingdan ziyod aholi dam olish va madaniyat markazlari, istirohat bog'lari, 301ta bolalar musiqa va san'at maktabi, 296 ta bolalar va o'smirlar hamda respublika darajasidagi sport maktabi, 51 mingga yaqin sport majmuasi, stadionlar va inshootlar faoliyat ko'rsatmoqda, 3 milliondan ortiq bola sport, musiqa va san'at bilan muntazam shug'ullanmoqda. Madaniyat va san'at, sport va jismoniy tarbiya sohasida 72 ming xodim mehnat qilmoqda [5].

Hozirda yoshlar tarbiyasida madaniyat va aholi dam olish markazlaridakundagi talab va takliflar, tavsiyalar kiritib yanada izchil olib borsa, samarali natija beradi:

- Yoshlarni, ayniqsa uyushmagan yoshlarni har tomonlama shakllantirishda ularning bo'sh vaqtlarini samarali va tizimli ravishda tashkil etish. O'qituvchi va murabbiylar ijodkorligini ta'minlashda kasb mahoratlarini oshirishning samarali yo'llarini izlash hamda yoshlarning bo'sh vaqtlarida to'g'ri va aniq takliflarini bildirish;

- Yoshlarning dunyoqarashni kengaytirish va ma'naviyatini shakllantirish maqsadida qiziqarli ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, kitobxon yoshlar o'rtasida bellashuvlar muntazam ravishda uyushtirish;

- Ta'lim -tarbiya ishlari shakllari, usul va vositalarini jahon andozasi talablariga mos holda rivojlantirish. Kutubxonalarda saqlanayotgan milliy yozma meros va hujjatlar haqidagi axborotlarni kengaytirish;

- Yangi ko'rgazmalar texnologiyalarni qo'llagan holda qiziqarli diltortar ko'rgazmalar tashkil etish. Respublikamiz hududida hozirgi kungacha barpo etilgan madaniyat va aholi dam olish markazlari faoliyatini keng o'rganish;

- Madaniyat va aholi dam olish markazlarida faoliyat olib borayotgan folklor yoki xavaskorlik ansambllar bilan birga turli ko'rik tanlovlarga qatnashish;

- Madaniyat va aholi dam olish markazlarining hududdagi maktablar, kollej va akademik litseylar, bolalar ijodiyoti uylar kabi ta'lim maskanlari hamda kutubxona, muzey, teatr, kinoteatr kabi boshqa madaniyat va san'at muassasalari bilan hamkorlik tizimini vujudga keltirish lozim;

- Madaniyat va aholi dam olish markazlari barpo etishni targ'ib etish maqsadida joylarda hududiy seminarlar vakengashlar, uchrashuvlar, qiziqarli tadbirlar tashkil etish. Bu ishlarni yoritishga ommaviy axborot vositalarini jalb etish;

- Barcha milliy uslubiyot markazlari tarafida madaniyat va aholi dam olish markazlari barpo etish ishlariga oid uslubiy va ommaviy qo'mitalarni va tavsiyanomalarni yaratish.

Sir emaski, bugun jahonda yoshlarimiz ta'lim -tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi yot g'oya va mafkuralar tobora avj olayapti. Ayniqsa terrorism, diniy aqidaparastlik kabi tahdidlar, kiber olamda sodir etilayotgan axborot xurujlari barchamizni ogoh va hushyor bo'lishga, milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashga undamoqda. Bunday keskin sharoitda yoshlar tarbiyasi, ularning ma'naviy kamoloti masalasi dolzarb ahamiyat kasb etishi tabiiy. Shu bois mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlislohotlar jarayonida yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish, ularni bilim olish, kasb-hunarga yo'naltirish, axloqiy fazilatlarini yuksaltirib borishga ustuvor vazifa sifatida qaralayapti. Bunday dolzarb muammolar yechimini oila, ta'lim muassasalari va maxalla faoliyati uyg'unligida olib borishni yo'lga qo'yish orqali amalga oshirisa bo'ladi.

Buning uchun Xalqimiz ma'naviyatining tarixiy ildizlariga e'tiborni qaratish kerak. Bunda ona zaminda yaratilgan ijod namunalari muxim vosita bo'lib xizmat qiladi. Yoshlarni yuksak ma'naviy ruxda tarbiyalashda biz ota – booblarimiz tomonidan yaratilgan falsafiy, ilmiy va badiiy asarlarga murojaat qilishimiz uchun avvalom bor bo'lajak o'qituvchilarning o'zini unga

tayyorlashimiz kerak. Jahon madaniyatiga bebaho hissa qo‘shgan Hofiz, Sa‘diy, Jomiy, Navoiy kabi buyuk allomolarning yuksak ma‘naviyatli shaxs tarbiyasiga oid qarashlari ham nihoyatda muhim ahamiyatga ega.

Ularning butun jahonga mashhur bo‘lgan «Saodatnoma», «Guliston» va «Bo‘ston», «Bahoriston», «Xamsa» kabi bebaho asarlari jahon madaniyati xazinasidan munosib o‘rin egallagan. Yuksak ma‘naviy –axloqni targ‘ib qiladigan asarlar butun dunyo adabiyotida juda kam uchraydi . Yuksak ma‘naviyatli shaxs tarbiyasiga oid an‘ana yurtimiz madaniyati tarixida aslo to‘xtab qolmaganligi xaklni o‘zi bu boradagi ishlarning izchilligidag dalolat beradi. A. Donishning «O‘g‘illarga nasihat», A. Avloniyning «Turkiy Guliston yoxud axloq», Islom Karimovning “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch , Shavkat Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston davlatini birga barpo etamiz”, “Yangi O‘zbekistonda erkin va farovon yashaylik” kabi asarlarida yetuk barkamol avlotni tarbiyalash, yoshlarni ma‘naviyatli qilish, ularni Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash juda yaxshi tushuntirib qo‘yilgan [6].

Xullas, yoshlar dunyoqarashi va ma‘naviyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi buzg‘unchi g‘oyalar, diniy ekstremizm, terrorizm, “ommaviy madaniyat”ning salbiy ta‘siriga tushib qolishni oldini olish lozim. Shu bois, jamiyatda fuqarolarni bo‘sh vaqtini unumli o‘tkazish imkoniyatini beruvchi madaniyat va aholi dam olish markazlarining asosiy maqsadi yoshlarni to‘g‘ri yo‘lga boshlash, yoshlarga bo‘lgan e‘tiborni kuchaytirishdan iboratdir. Ayniqsa, yoshlar uchun qiziqarli bo‘lgan milliy o‘yinlar, folklor etnografik ansambllarni tashkil qilish bilan birga, doimiy ravishda jamiyatda va davlatimizda yuz berayotgan barcha voqea hodisalar, islohotlarning asosiy mazmunini kengroq tushuntirib borish lozim.

IQTIBOSLAR

1 O‘zbekiston Respublikasining Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida Qonuni. -Toshkent: Adolat, 2016

2 www.lex.uz.

3 Islomov M.K. Bo‘sh vaqt va yoshlar ma’naviy madaniyatini rivojlantirish. Fal.fan. nomz ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya... -Toshkent., 1994. -B. 23.

4 Karimov I.A. Amalga oshirayotgan islohotlarimizni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyati qurish – yorug‘ kelajagimizning asosiy omilidir / O‘zbekiston adabiyoti va san’ati. 2013 yil 7 dekabr.

5 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va sport sohasida boshqaruv tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoniga sharh // www.lex.uz.

6. www.ziyonet.uz

ISSN: 2181-4554
DOI Journal 10.56017/2181-4554

ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТЛАР АХБОРОТНОМАСИ

I-ЖИЛД, I-СОН

ВЕСТНИК СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ТОМ-I, НОМЕР-I

BULLETIN OF CONTEMPORARY STUDIES
VOLUME-I, ISSUE-I

“Замонавий тадқиқотлар ахборотномаси” электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065358-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz